

YANGI O`ZBEKISTONGA BAYRAM YARASHAR

Dolimova Gulchehra Komilovna

Andijon viloyati Izboskan tumani

5 – umumiy o`rta ta`lim maktabi

matematika fani o`qituvchisi

Annotatsiya: Xukmingizga havola etilayotgan mazkur maqolada jamiyatimiz hayotining barcha sohalarini jadal rivojlantirishga qaratilgan asosiy fikr-mulohazalar bayon etilgan. Mavzu hozirgi kunda eng dolzarb mavzu bo`lib, rahbarlar, targ`botchilar, o`qituvchi va talabalar, shuningdek, keng ommaga mo`ljallangan, ularning amaliy faoliyatlarida muhim ishlanma vazifasini bajaradi, degan umiddaman.

**Kalit so`zlar:** O`zbekiston, texnologiyalar, xalq, kelajak, rivojlanish, istiqbol, buyuk davlat, qudrat va ravnaq.

KIRISH

Yulduz kabi, yurtlar va mamlakatlar orasida, azizim, nurlil O`zbekistonim!
O`zbekiston- bahor, O`zbekiston - quyosh, O`zbekiston - g'alabalar! Mening vatanim!
Men sen bilan faxrlanaman, mening O`zbekistonim! Mening yurtim tinch, ozod, boy,
ko`p millatli. Qanday qilib bunday mamlakatni sevmalik mumkin? O`zbekiston - keng
dashtlar, kuchli shamollar, quyosh isitadigan cho'llar... Tubida biz uchun qimmatbaho
metallar qazib olinadi, yer yuzida non yetishtiriladi.

O`zbekistonda qazib olinadigan tabiiy resurslarning katta zaxiralari mavjud: neft,
tabiiy gaz, uran rudasi, ko'mir, qo'rg'oshin rudasi, oltin va boshqalar. O`zbekiston
yerlarining ichaklari deyarli butun davriy jadvalni o'z ichiga oladi, bu odamlar manfaati
uchundir. O`zbekistonda muqobil energiya, masalan, shamol yoki quyosh ishlab
chiqarish uchun tabiiy resurslarning ulkan zaxiralari mavjud. Mamlakatda yuqori

texnologiyalar, masalan, axborot texnologiyalari rivojlanmoqda. Mening yurtimda har bir o'zbekistonlik faxrlanishi mumkin bo'lgan hamma narsa bor!

Ammo umid qilamanki, mamlakatimizning kelajagi nafaqat ushbu boylikni muvaffaqiyatli qazib olishga bog'liq. Yurtimning eng muhim qadriyati bizdir: ozod va mustaqil xalq. Biz do'stlik va ahillikda yashayapmiz, kelajakka ham ishonch bilan qaraymiz. Vatanim, senda farovonlik uchun hamma narsa bor. O'zbekiston "dashtli Shveysariya". Maydoni bo'yicha O'zbekiston dunyo davlatlari orasida 56-o'rinda turadi. Mamlakatimizda turli xil va rang-barang xalqlar va madaniyatlar birlashgan. Va bu ajoyib. Mening yurtim ulkan imkoniyatlarga ega. Mamlakatimning kelajagi bugun, hozir amalga oshirilmoqda. Men tomondan. Siz tomondan. Biz. Siz. Men o'z mamlakatimning kelajagida etnik nizolar, terrorizm yoki fuqarolar to'qnashuvlarini ko'rishni istamayman.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

1. О. Салимов. «Миллий тикланишдан Миллий юксалиш сари». Тошкент. 2019
2. Абдулла Авлоний. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. Тошкент:, 1994.
3. Amir Temur. Temur tuzuklari. Forschadan A.Sog'unuy va H.Karomatov tarjimasini. – Toshkent, 1996.
4. Shayx Najmiddin Kubro. Tasavvufiy hayot. Tarjimon va nashrga tayyorlovchilar:

I.Haqqul va A.Bektosh. – Toshkent: Movarounnahr, 2004.

МУХОКАМА

Mustaqillik yillarida O'zbekiston ko'p yutuqlarga erishdi. Ittifoq parchalanganidan keyin barcha davlatlar bir xil darajada edi. Lekin Respublikamiz barcha qiyinchiliklarga qaramay oldinga intildi. Bu ko'p jihatdan mustaqil O'zbekiston xalqining, fuqarolarining xizmatlaridir. Ular qiyinchiliklarning o'tib ketishiga ishonishdi, chunki har bir inson qo'shnisiga elkadosh bo'ldi.

Biz O'zbekistonni eng gullab-yashnagan davlatga aylantirish uchun bor kuchimiz bilan harakat qilamiz. Hayot bir joyda turmaydi. Insonlar o'z bilimlarini rivojlanayotgan ilm-fanga mos ravishda yangilashlari kerak. Mustaqil O'zbekiston o'ttiz bir yoshga

to'ldi. Yana o'ttiz bir yildan keyin qanday bo'lishi o'zimizga bog'liq. Men O'zbekistonni dunyodagi eng rivojlangan va nufuzli davlatlardan biri sifatida ko'raman. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, O'zbekistonda inson uchun kerak bo'lgan hamma narsa bor va uning yanada rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratilgan. Har birimiz o'z ona yurtimiz shon-shuhratini, tinchligini, farovonligini olqishlaymiz.

Yuqorida aytganimdek, kelajak hayot qanday kechishi ko'p jihatdan mamlakat taraqqiyoti yo'nalishlariga bog'liq. Kelajakda har xil ilmiy kashfiyotlar, ishlanmalar tufayli xalqning istiqboli va imkoniyatlari yanada kengayadi. Davlatimiz buyuk davlat degan nomni davom ettirishi uchun hamma narsani qilishimiz kerak. Har birimiz kelajak uchun mas'uliyat ulushiga egamiz, lekin ba'zilar hech narsa ularga bog'liq emas deb ishonishga moyil. Aslida, bunday emas. Bunday nayrangbozlik har doim tanazzulga olib keladi. Har bir fuqaro hech bo'lmaganda o'zi tug'ilgan o'lkaning vatanparvari bo'lishi kerak. Axir, bolalik o'tgan joydan qadrliroq narsa yo'q.

Kelajakda aholi hayotining moliyaviy qismida katta bo'shliq bo'lmasligi kerak. Bu odamlarni ikkiga bo'lib, g'azab va adovatga olib keladi. O'zbekiston- ulkan uy va uning har bir aholisi o'z qo'llab-quvvatlash elementini olib kelishi kerak. Har bir inson o'zini xavfsiz his qilishi uchun adolatli va vijdonga muvofiq harakat qilishi va shu bilan kelajak avlodga O'zbekistonning kelajagi ko'p jihatdan bog'liq bo'lgan namuna bo'lishi kerak.

O'zbekistonning kelajagi - sog'lom xalq, shundan kelib chiqib, O'zbekistonga bugungi kunda juda ko'p asoratlarni keltirib chiqarayotgan ichkilikbozlik va giyohvandlik muammolarini bartaraf etish kerak. Rivojlanish istiqbollarida harbiy harakatlarga o'rin bo'lmasligi kerak, hamma bir-biriga qardoshlik bilan birlashishi kerak.

Shuni esda tutish kerakki, O'zbekistonning kelajagi ham har birimizning harakatlarimizga bog'liq. Faqat birlashish orqali biz yovuzlik, urush, zo'ravonlik va xo'rlikka o'rin bo'lmaydigan farovon kelajakni qurishimiz mumkin. Agar biz, O'zbekiston aholisi, mamlakatimizni hurmat qilsak, boshqa mamlakatlar aholisi ham hurmat ko'rsatishni boshlaydilar. O'zbekistonning kelajagi - bu boshqa davlatlarning hurmatiga sazovor bo'lgan, ishonch bilan olg'a siljib borayotgan jinoyatchilik darajasi

pasaygan va ta'lim darajasi o'sib borayotgan buyuk davlat maqomini saqlab qolishdir. O`zbekistonning kelajagi haqida ko'p gapirish mumkin.

O`ylaymanki, yaqin kelajakda mamlakatimiz jamiyati boy va kambag'alga bo'linishdan to'xtaydi. Biz hammamiz o'zimizni halol tutishimiz va qo'llab – quvvatlashimiz kerak.

Menimcha, biz bir-birimizga mehribon bo'lishimiz kerak. Zulm tarqatishning hojati yo'q, bizga kelganlarga mehmondo'stroq bo'lish, qo'llab-quvvatlash kerak. Xalqni balolardan, yomon ko'zlardan asrash kerak. Mamlakatimiz parchalanishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Hammamiz odamlarga do'stona munosabatda bo'lishimiz kerak. Biz kuch topamiz va istiqbolli kelajakni yaratishga qodirmiz, uni yaxshiroq qilamiz.

Biz doimo O`zbekistonning kelajagi bizning haqiqiy ishlarimizga bog'liqligini yodda tutishimiz kerak. Bizning maqsadimiz mamlakatni yanada yaxshiroq maskanga aylantirishdir.

Ilgari O`zbekiston Turkiston deb atalgan, ammo nomi o'zgargani bilan mamlakatimizning ma'nosi o'zgarmadi. O'tgan kunlarda odamlar, menimcha, bir-birlariga nisbatan mehribonroq edilar. Ota-bobolarimiz tabiatni juda yaxshi ko'rishgan. Ular uni e'zozlashgan. Ular yerlarda ko'plab qishloq xo'jaligi ekinlari yetishtirdilar. Ilgari mashinalar, hozir bo'lgan texnologiyalar va ishlanmalar yo'q edi. Ilgari odamlar aravalarda yurishgan, endi esa mashinalar otlarni almashtirib, havoni to'sib qo'ygan. Odamlar o'zlarini buzdilar.

Shaharlarimiz hozir chiroyli tus olgan. Bizda hamma narsa bor, lekin ba'zi narsalar kam. Chiroyli bog'lar qayerda? Ularning soni juda oz. Men ko'p otlar, dalalar, daraxtlar, bog'lar, gullar va boshqa hayvonlarga ega gullab-yashnagan O`zbekistonni ko'msayman. Men do'konlarda faqat arzon va tabiiy mahsulotlar bo'lishini juda xohlardim. Men hamma odamlar, istisnosiz, qulaylikda yashashlarini juda xohlardim. Men ko'chalarda ish joyiga shoshilayotgan g'amgin odamlarni emas, balki quvonchli yuzlarni ko'rishni xohlayman.

Kelajakda odamlarning so'kinishlarini, bir-birlariga hasad qilishni, g'iybat qilishni, bir-birini yomon ko'rishlarini ko'rishni istamardim. Men ta'lim to'g'ri

yo'nalishda rivojlanishini xohlardim. Men maktablar, bolalar bog'chalari ko'proq bo'lishini, yetim bolalarning kamayishini istayman.

NATIJARLAR

O'zbekiston- kuchli davlat. U bir joyda turmaydi, tez qadamlar bilan rivojlanadi va oldinga intiladi. Vatanim taqdiriga befarq emasman. Boshqalarni bilmayman, lekin ilg'or mamlakatlar orasida O'zbekistonni birinchi o'rinda ko'rish men uchun muhim. Axir, O'zbekiston - eng yaxshi davlat. Va undagi hamma narsa o'zgacha bo'lishi kerak. Meni ta'lim muammosi qiziqtiradi. Nazarimda, ta'lim sohasidagi islohotlar hali natija bermagandek. Yosh avlodning kelajagi ta'lim muassasalarida qanday va nima o'qitilishi, qanday ta'lim-tarbiya olishi, qanday ulg'ayishi, yurt uchun nima qilishi bilan bog'liq bo'ladi... Masalan, maktablar haqida gapiradigan bo'lsam, men shuni aytmoqchiman, ortiqcha mashg'ulotlar ko'payib ketgan.

Bu befoyda soatlarni muayyan sohalar bo'yicha chuqurroq bilimga yo'naltirish to'g'riroq bo'ladi. Biz ona tilimizda gaplashamiz, yozamiz, muloqot qilamiz. Biz o'z tilimizni yaxshi bilmaymiz! Kelajakda Xalq ta'limi vaziri bunga e'tibor qaratishini juda istardim. Men esa maktab o'quv dasturiga qo'shimcha soatlarni kiritgan bo'lardim. Intizom, vatanparvarlik darslari, bularning barchasini bolalikdan tarbiyalash kerak.

Bir necha o'n yillar oldin, O'zbekiston, sobiq postsovet hududidagi barcha mamlakatlar singari, qulash arafasida edi. Iqtisodiyotning pasayishi, fuqarolarni qo'llab-quvvatlashning ijtimoiy liniyasining yo'qligi, anarxiya va davlat qadriyatlarini yo'qotish havfi mavjud edi.

Lekin qat'iy tartib o'rnatilishi bilan hamma narsa o'zgardi. Endi O'zbekiston siyosiy maydonda o'z mavqe'iga ega, ijtimoiy, soliq, mudofaa va yuqori texnologiyali dasturlarning ulkan ro'yxatiga ega va amalga oshiruvchi davlatdir. Aynan mana shu dasturlar mamlakat kelajagini belgilab beradi.

Har bir inson o'z jamiyatning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanayotganini his qilishi, shu bilan birga, yurt fuqarolari mustahkam va ishonchli jamiyat qurshovida yashashiga, har qanday urinishda doimo tayanch bo'lib yashashiga ishonch hosil qilishi kerak. So'nggi paytlarda milliy o'zlikni anglash, ta'lim, sport, vatanparvarlikka oid turli milliy dastur va loyihalarni amalga oshirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Bularning

barchasi mamlakatimiz o'z kelajagini sog'lom va kuchli xalqda ko'rayotganidan dalolatdir. Bunday vaziyatda qanday qilib o'z mamlakatingizdan uzoqlasha olasiz?

XULOSA

Butun xalqning birligidagina davlatning qudrati va ravnaqi bo'ladi. Ammo ildizi bo'lmagan yolg'iz odam bu muhim fikrni tushunolmaydi. Ma'lum bo'lishicha, hamma narsani oila boshlaydi. O'z oilasi uchun mas'uliyatni anglagan inson mamlakatda sodir bo'layotgan voqealar uchun oila mas'uliyatini angelaydi.

Bugungi kunda O'zbekistonda boshqa ko'plab mamlakatlarga qaraganda ishonchli va xotirjam yashash mumkin. Mamlakat rahbariyatining harakatlarida ishonch va uzoqni ko'ra bilish seziladi. O'zbekiston o'tgan ko'plab voqealardan munosib tarzda chiqib, butun dunyo hamjamiyatiga o'rnak bo'lmoqda.

O'zbekiston har doim va hamma joyda o'z xalqi manfaatlarini himoya qilish istagini butun dunyoga namoyish etadi. Bunday yurt ertangi kunga ishonch uyg'otadi.